

COMPARTIMENTUL
ISTORIA, TEORIA SI METODOLOGIA STIINTEI

REFLECȚII TEORETICE PRIVIND FENOMENUL
DEMOCRATIC ÎN ISTORIA GÂNDIRII POLITICE

Pantelimon VARZARI

Republica Moldova, Chișinău, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”, catedra relații internaționale și științe politice.

Doctor habilitat în științe politice, profesor cercetător, profesor universitar

The article examines some aspects related to democratic phenomenon from the perspective of the history of political thought. It is demonstrated that democracy is a complex phenomenon, the analysis of which has provoked fierce debates between thinkers and researchers over time. If political philosophers attempted to propose ideal models of democracy, and historians analyzed its development, ascension, or decline, the political scientists sought to provide theoretical and empirical answers and explanations regarding the fundamentals of democracy assertion, functioning and expansion.

Hence the democracy is not a product of modernity, but one "invented" during the classical Athens, the article highlights some relevant issues raised by ancient, renaissance, illuminative and modern thinkers about the democratic phenomenon. It turns out that they, as supporters or critics of the established political desirable political order, have also proposed solutions to this order. Today, democracy functionally provides a legitimacy to political life as a whole, and has become a critical exercise in political reason, an eternal theme in political theory and a topical issue in the democratic practice of contemporary society. The author concludes that in the issue of the historical development of democracy we can observe a logical succession of distinct stages with certain approaches: ancient democracy, modern democracy and the democracy of the future.

Marea majoritate a gânditorilor politici din Grecia (Platon și Aristotel) și Roma antică (Polybius și Cicero), din epoca Renașterii (Niccolò Machiavelli), din Secolul Luminilor (Charles Montesquieu și Jean-Jaques Rousseau), din perioada modernă (Jeremy Bentham, John Stuart Mill, Benjamin Constant și Alexis de Tocqueville ș.a.) și până în ziua de azi, s-au arătat extrem de critici la adresa teoriei și practicii democratice și asta pentru că „democrația, menționează David Held, profesor de științe politice și sociologie la Open University din Marea Britanie, este o formă de guvernare extrem de greu de realizat și de susținut”

[1, p.13] chiar și în zilele noastre. Istoria secolului XX (catalogat de istoricul britanic Eric Hobsbawn drept „secol al extremelor” (fascism și comunism)[2], iar de cunoscutul disident sovietic, istoric și dramaturg rus Edvard Radzinski – „secolul blestemat” [3]), ne oferă o multitudine de exemple antidemocratice – fascismul, nazismul, stalinismul, maoismul, castrismul ș.a.

Începând cu epoca modernă și până în prezent, democrația întâmpină diferite amenințări, dificultăți, riscuri și vulnerabilități. Nu este întâmplător faptul că fenomenul democrației, ca și cuvântul democrație, a fost reflectat, cu diverse conotații, de către teoreticieni, oameni politici și lideri de opinie. Astăzi, nu există vreo mișcare social-politică importantă care nu ar pretinde la înfăptuirea democrației sau nu ar folosi acest termen în realizarea scopurilor sale programatice, adesea foarte îndepărtate de democrație ca fenomen și ca proces.

Democrația ca formă a vieții politice la gânditorii antici

Primele concepții teoretice și practice în legătura cu democrația datează încă din Antichitatea ateniană, de unde derivă și sensul etimologic al termenului (*demos*– popor și *kratos*– putere, autoritate) – deținerea și exercitarea puterii de către popor. Deci, originar, democrația s-a constituit cu privire la conducerea politică a societății, însemnând conducerea poporului de către popor. Însă definiția etimologică a democrației ca fiind guvernarea de către popor nu este suficientă de vreme ce nu explică ce este poporul și care-i locul și rolul lui în procesul democratic, în procesul decizional. Astăzi democrația, definindu-se, de regulă, ca sistemul puterii și forma guvernării, nu este identică cu guvernarea de către popor, ci se manifestă ca putere pentru popor. Democrația înseamnă o ordine politică și un mod de funcționare a sistemului / regimului politic, în care se realizează dreptul poporului de a se guverna pe sine însuși. La drept vorbind, democrația reprezintă un sistem de instituții și relații, prin care membrii societății acționează fie direct ca autoritate elaboratoare de politici (democrația directă, „față în față”), fie prin reprezentanți care elaborează politici în numele celor care i-au ales (democrația reprezentativă, „prin cineva”). În uzul cotidian, se subliniază în cunoscuta enciclopedie britanică *The Blackwell Encyclopaedia of Political Thought* (1987), termenul de democrație se poate referi la cărmuirea populară sau la suveranitatea poporului, la guvernământul reprezentativ sau la o guvernare participativă directă, ba chiar și (nu într-un totu corect) la guvernământul republican sau constituțional, adică la guvernământul conform legii [4, p.153].

Vorbind despre gânditorii politici antici, vom menționa că interesul pentru problematica democrației poate fi observată în lucrările lui Platon (427–347) și Aristotel (384–322). Principalul contestatar al democrației în Grecia antică, a fost Platon. Acesta, în dialogurile sale (*Republica* [*Politeia*], *Legile* [*Nomoi*], *Omul politic* [*Politikos*] etc.) [5] condamnă democrația, considerând-o guvernarea a „celor nechemăți” și posibilitate a unei „tiranii a majorității”. Democrația

nu ar fi forma ideală de guvernare, decretată drept periculoasă, deoarece masa populară poate fi asemuită cu un animal sclav (inconstant în funcție de lingușeli sau pedepsele pe care le primește), iar desemnarea magistraților se face în funcție de capacitatea oratorică a acestora și nu în funcție de rigoarea etică a lor. Argumentele lui Platon contra democrației sunt legate de capacitatea oamenilor simpli de a-și alege conducătorii, magistrații [6].

Platon credea că democrația este periculoasă, deoarece ea plasează puterea politică în mâinile poporului ignorant și plin de invidie. El argumenta că, din cauza ignoranței lor, oamenii nu vor ști cum să utilizeze puterea politică pentru binele comun. Pentru că sunt invidioși, oamenii vor fi interesați numai de propriul lor bine, pe care vor încerca să-l promoveze jefuindu-i pe cei care sunt mai înstăriți. Fiind și invidioși și ignoranți, oamenii vor fi ușor influențați de demagogi (ceea ce se traduce literal prin lideri ai *demos*-ului), care îi vor flata, vor face apel la invidia lor și îi vor stârni unii împotriva celorlalți. Pe scurt, din democrație decurg războiul civil și anarhia, distrugerea orașului-stat [7, p.38]. De aceea Platon susținea că poporul trebuie cărmuit de către cei mai înțelepți (filosofi), pentru că, dacă cetățenii se vor lăsa ghidați de propriile idei, aceștia vor putea cădea în anarhie, distanțându-se de obiectivele firesc propuse.

Într-un cuvânt, democrația e dominată, după Platon, de libertate necum-pătată (și deci imorală) și înlătură „specialiștii” („înțelepții”, filosofii) de la conducere, facilitând în ansamblu anarhia și anomia (disprețul legilor scrise și nescrise). De aceea ea, democrația, face inevitabil loc tiraniei, întruchipare a despotismului și premisă a catastrofei, care impune revenirea la guvernământul aristocratic al înțelepților, astfel ciclul încheindu-se. Asociind democrația cu subordonarea rațiunii față de pasiuni, observăm la Platonideea că excesul de libertate (democrația) pare să ducă la un exces de servitute (tirania).

În acest sens, Platon susținea că există o succesiune naturală a formelor de guvernare: o *aristocrație* (forma ideală de guvernare de către cei puțini) care abuzează de putere și se pervertește în *timocrație* (cei puțini ce conduc statul și ar trebui să teaurizeze înțelepciunea sunt interesați fatal de onoruri și aspecte materiale) de unde rezultă *oligarhia* (forma cea mai coruptă de guvernare de către cei puțini) care devine în cele din urmă *democrație* (ca domnie a majorității). Excesul de democrație se transformă în *anarhie* (guvernarea fără legi), care este mediul propice de apariție a *tiranului*. Abuzul de putere, în tipologia platonice, este definit prin neglijarea de către cei ce-o exercită a legii (*nomos*). Într-o formă ideală de guvernare domnește legea, pe când în una coruptă aceasta este inexistentă [8, p.8]. Putem afirmă deci că primul care a prezentat o evoluție ciclică a formelor de guvernământ a fost Platon, urmat de Polybius, Cicero și de N.Machiavelli.

O altă analiză teoretică despre democrație o realizează Aristotel în lucrările sale *Politica, Etica și Constituțiile*. *Politica* (*Πολιτικά*) este o lucrare de filo-

sofie politică a stagiritului și a doua jumătate a unui tratat, prima fiind *Etica*. Ca demers uman, Aristotel nu critică asemenea lui Platon democrația, ci sesizează rolul important pe care îl are aceasta în *polis*. El afirmă domnia legii și datoria cetățenilor de a i se supune ca putere supremă în stat [9, p.52, 58]. În opoziție cu teoria platoniciană despre cetatea ideală ierarhizată și fără posibilitatea jocului democratic, stagiritul exaltă civismul grecilor și practica ideii de constituție. Putem spune că omul este „animal politic” numai eliminând conotațiile „zoologice” și „biologice” ale expresiei aristotelice, pentru că, spre deosebire de animale, omul este civic. Omul, prin esența și natura lui fiind subordonat statului, este o ființă socială și se deosebește de animale datorită sociabilității – *zoon politikon* (trăiește în *polis* ca triadă – oraș, stat, cetățean) și datorită comunității sociale naturale a muncii. Conform opiniei unor autori, interpretarea modernă a ideii de „animal politic” – *zoon politikon* – este ea însăși eronată, dar sintagma, ca atare, trebuie reținută [10, p.11-12].

Deși l-a combătut pe Platon, criticându-i schema de clasificare a formelor de guvernământ, Aristotel și-a întemeiat în *Politica* schema proprie tot pe numărul celor aflați la putere, dar și pe natura lor etică, distingând astfel forme ideale și forme corupte de guvernare. Formele ideale (sănătoase) de guvernare, în schema aristotelică, sunt monarhia (regalitatea), aristocrația și *politeia* (ca forma bună a organizării de către cei mulți, diferă de democrație prin aceea că ea mixează elemente ale guvernării celor puțini cu elemente ale guvernării de către cei mulți, termen aproape sinonim cu democrația constituțională modernă). Acestea, pervertite prin abuzul de putere, devin tiranie, oligarhie și democrație (*demagogie*) sau ohlocrație (*democrație fără legi*). Avertizând despre efectele destabilizatoare ale regimurilor ce creau o polarizare bogăți-săraci, filosoful antic identifica democrația cu lipsa de moderație, considerând-o (alături de oligarhie) drept o sursă de tulburări și de acte politice nechibzuite. De aceea el se pronunță pentru o orânduire blândă (mixtă), iar virtutea constituției mixte ar consta în faptul că fiecare grup îl poate supraveghea pe celălalt și echilibrează trăsăturile democratice și oligarhice, în care dominația este asigurată „clasei de mijloc”, „căci acolo unde clasa de mijloc este numeroasă nu există nici o disensiune și nici o revoltă în cadrul constituțiilor” [9, p.62]. Astfel, stagiritul, expunând elogiul clasei de mijloc, susține întru-totul stabilitatea acesteia.

Două caracteristici ale clasificării regimurilor a lui Aristotel sunt de remarcat. Prima dintre ele este că el l-a urmat pe Platon în a considera că democrația este rea și de nedorit. Pentru Aristotel, democrația, fiind una din cele șase tipuri principale de regim politic sau constituții, este o forma de conducere coruptă, deoarece *demos-ul* tinde să aibă vederi înguste și să fie egoist. Oamenii simpli își vor urmări propriile interese numai pe termen scurt luând proprietăți, bogății și putere de la cei puțini fără să fie interesați de pacea și stabilitatea *polis-ului* ca întreg. Dar aceasta servește scopurile lor numai pe termen scurt, iar

în final ei vor instaura haosul și, în ultimă instanță, despotismul în întreg *polis*. Cea de-adoua trăsătură a clasificării aristoteliene este includerea *politeiei*, ca formă bună a guvernării de către cei mulți. Pentru Aristotel, *politeia* diferă de democrație, prin aceea că ea mixează elemente ale guvernării celor puțini cu elemente ale guvernării de către cei mulți. Virtutea acestei **constituții mixte** constă în faptul că fiecare grup îl poate supraveghea pe celălalt – cei puțini pe cei mulți, cei mulți pe cei puțini, astfel încât niciuna dintre clase nu-și poate urmări propriul interes în detrimentul binelui comun. Aristotel sugera, de asemenea, că *politeia* poate diferi de democrație prin modul de distribuție a bogăției și a proprietății – într-o democrație, cei mulți vor fi cei săraci. Totuși, în condițiile rare dar norocoase în care cei mai mulți oameni nu sunt nici bogați nici săraci, ci „au o proprietate (bogație) moderată și suficientă”, ne putem aștepta ca ei să conducă de o manieră prudentă. Aceasta datorită faptului că majoritatea, atunci când formează „clasa de mijloc”, va evita excesele caracteristice săracilor invidioși și cele ale bogaților aroganți. Văzând binele *polis-ului* ca propriul lor bine, cei mulți din starea de mijloc vor lucra pentru a menține pacea și stabilitatea orașului-stat [7, p.38-39].

Mai mult chiar, Aristotel sesizează că în orice stat există trei părți sau elemente, de buna organizare a cărora depinde vitalitatea întregului: adunarea generală, corpul magistraților și corpul judecătoresc, de aceea unul dintre cele mai mari merite ale stăgiritului rezidă în teoria celor trei puteri care ar semnifica de fapt ideea separației puterilor în stat pe care se bazează „tot dreptul constituțional modern”. Teoria separației puterilor pune accentul pe echilibrarea lor și își găsește sens doar în regimul reprezentativ modern, de aceea s-a și născut în lupta pentru constituirea acestuia, împotriva monarhiei absolute [11].

Polybius (cca 205 – cca125 î.Hr.), istoric grec romanizat, impresionat de performanțele republicii romane, în lucrarea sa de *Istorie universală* (scrisă în 40 de cărți) [12], socoate că grandoarea statului roman stă în guvernământul mixt care unea într-un corp funcțional elemente de monarhie (*consulii*), de aristocrație (*Senatul*) și democrație (Adunarea de pe *Câmpul lui Marte*). El este adeptul ideii ciclului istoric (teoria *anacyclosis*-ului [13, p.86-87]), pentru care punctul de plecare este monarhia (ce ar fi întemeiată pe drept), urmată de tiranie (întemeiată pe forță), aristocrația (ce ar reprezenta înflorirea statului), apoi decăderea prin oligarhie, democrație și ohlocrație, care ar fi dominația deșănțată a vulgului, iar de aici revenirea la punctul de plecare. De fapt, dacă se exceptează monarhia originară, ne găsim în prezența a trei tipuri de constituții „convenabile”: regalitatea, aristocrația și democrația și a deformării lor: tiranie, oligarhie, demagogie – adică schema aristotelică [14, p.7]. De fapt, Polybius (anticipat de Platon și urmat în această privință de Cicero, ulterior de N.Machiavelli) nu numai că preferă, dar aduce la apoteoză forma mixtă de guvernământ întruchipată în republica romană, care combină regimurile, fiind astfel un „model al echilib-

rului”, mult răspândit în teoria politică ulterioară. Această formă mixtă de guvernământ (în care se combină elemente monarhice, aristocratice și democratice) și cunoscuta *virtus romana* reprezintă explicația durabilității și strălucirii statului roman.

Republica Romană e un guvernământ mixt, în opinia lui Polybius, întrucât puterea nu este deținută exclusiv nici de o singură persoană sau de un grup, nici de către cei mulți. Republica „amestecă” (guvernământul mixt) aceste trei regimuri pe baza selectării elementelor pozitive și respingerii aspectelor negative ale acestora. Republica Romană nu a acordat întreaga putere unei singure persoane sau oamenilor simpli, ci a împărțit puterea între ei. Poporul (de regulă, constituit din bărbații liberi și adulți), ca întreg, exercita un anumit control, prin adunări, asupra deciziilor politice, iar aristocrații controlau senatul. Pentru realizarea politicilor, Republica nu se bizuia pe un monarh, ci pe consuli. Guvernământul mixt asigură, în concepția lui Polybius, o asemenea stare, încât nici un grup nu-și putea urmări și realiza propriul interes, în detrimentul binelui public, fiecare controlându-l pe celălalt, rezultatul fiind o formă de guvernământ liberă, stabilă și durabilă [15, p.9].

În timp ce grecii au avut un geniu teoretico-filosofic și științific materializat în filosofie și știință politică pe care l-au dezvoltat, romanii sunt caracterizați de un geniu politic predominant pragmatic, juridic. Marcus Tullius Cicero (106–43 î.Hr.), cel mai strălucit exponent al filosofiei politice din Roma republicană este un adept al tezei lui Polybius despre guvernământul mixt, pledând pentru un echilibru stabil al statului, care ar preveni răsturnările, schimbările de regim ce creează în *cetăți* dezordine și nenorocire. Pentru el esențial este echilibrul organic între *libertas* (libertatea poporului), *potestas* (puterea autentică a magistratilor) și *auctoritas* („a oamenilor de bine”). Aceasta este, în viziunea sa, piatra de încercare a oricărei democrații – adevărata libertate și adevărata virtute [16, p.37].

Cercetând forma organizării statului, Cicero preia de la Aristotel cele șase forme simple de organizare a statului: monarhia – tirania, aristocrația – oligarhia, *politeia* – democrația. Cu scopul de a impune forma de organizare a statului adecvată realităților politico-juridice romane, el afirmă că fiecare dintre formele amintite prezintă anumite avantaje și dezavantaje. Având un caracter instabil, fiecare se transformă în cele din urmă într-o altă formă simplă a organizării statale. În opoziție cu concepțiile epicurienilor, forma mixtă de organizare a statului impune autorului afirmația potrivit căreia omul, inclusiv cel „înțelept”, în mod necesar trebuie să se familiarizeze cu practica guvernării în stat [17, p.48-50; 18, p.28].

Res publica ciceroniană nu optează nici pentru o putere populară, nici pentru o guvernare a celor buni. Reluând tema constituției mixte, în lucrarea *Despre Republică* [19], el se sprijină pe o justă repartizare a puterilor stabilită pe ba-

za diferitor constituții. Ca și Polibius, Cicero consideră că în republica romană ar trebui să existe „o autoritate superioară și regală, o parte făcută pentru cei mari și, de asemenea, treburi lăsate în seama judecății și voinței mulțimii”, iar „dacă în cetate nu există echilibrul puterilor, funcțiilor și sarcinilor, ... regimul nu poate avea stabilitate” [13, p.89].

Democrația în gândirea filosofico-politică la renașcențiști și iluminiști

Modelul aristotelic privind formele de guvernământ, cele mai indicate fiind cele „mixte”, au fost acceptate în repetate rânduri ulterior și de alți gânditori politici. Cu anumite rezerve față de guvernarea democratică, în epoca Renașterii se plasează și Niccolò Machiavelli (1469-1527), primul teoretician al politicii. În lucrarea *Discursuri la prima decadă a lui Titus Livius* (1517) [20, p.19-29] afirmă că nu întotdeauna cei care au dreptul să guverneze știu să o facă. Analizând locul și rolul *principelui* în viața social-politică a statului, el considera că puterea trebuie acordată de preferință celor care nu tind spre ea, celor care sunt împovărați de ea, adică celor care nu doresc s-o capete sau s-o mențină. În acest context, în altă lucrare a sa *Principele* (1513), gânditorul florentin caută o corelație optimală între cârmuitor și popor, găsind-o în puterea forte. În același timp, el condamnă puterea tiranică care desfrânează deopotrivă conducătorii și masele, pentru că „acei tirani care se bucură de favoarea poporului și au ca dușmani pe cei mari, sunt mai siguri pe situația lor, deoarece violența lor este susținută de forțe mai mari decât este puterea celor care au drept dușman poporul și drept prietenă nobilimea” [21, p.133].

Cetatea lui *Machiavelli* este cetatea maximei îndepărtări între conducători și popor și deci există o relație de ostilitate dintre *principe*, conducător, și supușii săi. În ansamblu, el creează în lucrările sale un mare „deficit de democrație”, atenția fiind concentrată asupra „*politicii mari*”. Este vorba despre starea unui *principe*, despre autoritatea și dominația lui asupra unei cetăți, cumva independent de starea supușilor. În timp ce Platon visează o societate guvernată de filosofi, deci o cetate filosofică, N.Machiavelli propune o cetate a puterii politice oarbe, în care nu există decât o singură voință politică, a *principelui*, și în care binele comun stă în capriciile minții acestuia. *Vechiul Machiavelli* – N.Machiavelli, prin lucrarea *Principele*, a scris sfaturi necruțătoare despre cum ar trebui să guverneze un prinț, iar *Noul Machiavelli* – Jonathan Powell (a fost șef al *staff*-ului Prim-ministrului britanic Tony Blair între anii 1997–2007 și consilierul Prim-ministrului Vlad Filat în octombrie 2012 - martie 2013) – a scris o combinație de memorii cu sfaturi „mai îngăduitoare” adresate unui lider de stat în lumea modernă, încercând de a verifica dacă maximele lui N.Machiavelli mai corespund realităților politice moderne la fel de bine ca atunci când au fost scrise [22]. Faptul că sfaturile lui Machiavelli conduc la ceea ce nu ne place să auzim despre liderii noștri și la idei opuse celor exprimate de alți autori cu privire

la ceea ce ar trebui să facă liderii noștri, notează profesorul de la Universitatea din New Jersey, SUA, William J. Connell, „a determinat un erudit (scholar) să considere că Machiavelli a scris *Principele* ca pe o satiră a altor cărți de sfaturi politice” [23, p.79].

Pentru Machiavelli, ca și pentru Polybius, republica este un guvernământ mixt în care nu conduce o singură clasă. Dimpotrivă, toate clasele împart puterea, fiecare supraveghind excesele potențiale ale celorlalți. Este un sistem de guvernământ în care cetățenii vigilenți își apară libertățile împotriva îngrădirii unor posibili dictatori din rândul lor. De aceea *libertatea*, așa cum o înțelege Machiavelli, este autoguvernare, ceva ce nu se găsește în viața privată, ci în acțiunea publică. Dar de ce ar trebui ca cetățenii să fie vigilenți? Deoarece în momentul în care devin indiferenți și nepăsători față de treburile publice, vor găsi un tiran care așteaptă să se elibereze de problemele autoguvernării și de libertate. De aceea Machiavelli insistă că cei mai mari inamici ai autoguvernării sunt cetățenii nepăsători și interesați doar de propria lor existență [7, p.44].

Machiavelli susține că un guvernământ liber trebuie să fie condus de lege și nu de dorințele sau capriciile vreunei persoane sau ale mai multora, ale majorității cetățenilor. Pentru că un guvernământ liber înseamnă guvernarea legii, nu a oamenilor. Guvernarea legii este mai potrivită, mai interesată de corectitudine decât guvernarea oamenilor. Mai important este faptul că legile sunt impersonale. Când depindem de oameni, totuși, fie și o majoritate, suntem supuși voinței lor, iar aceasta cu greu s-ar putea numi libertate. Iată de ce Machiavelli, ca și Aristotel, considera democrația o formă proastă de guvernare, iar republica cea mai bună [7, p.44]. Așadar, un guvernământ mixt, cetățeni virtuoși, domnia legii – acestea erau idealurile republicane ale filosofului politic al Renașterii. Dar în pofida acestui fapt, relația dintre guvernanți și guvernați în concepția lui Machiavelli este una deosebită, având în vedere și expresia canonizată atribuită acestuia: „scopul scuză mijloacele” [24, p.31-32].

În privința evoluției formelor de guvernământ, el oferă o schemă ciclică, ce cuprinde însă trei tipuri de mișcări (evoluția ciclică a formelor de guvernământ a fost propusă mai înainte de Platon, Polybius și Cicero, fapt despre care am semnalat mai sus). Machiavelli, care nu prefera „calea de mijloc” nici în structuri și nici în metode, considera: 1) că nu există formă de guvernământ potrivită pentru orice loc și orice timp (lecție învățată și de Montesquieu și, pare-se, chiar de Rousseau) și 2) că singurele forme ce merită a fi avute în vedere (în epoca vremii) sunt monarhia și republica (sau statul popular) [14, p.55].

Illuministul francez Charles Montesquieu (1689–1755) prin opera sa a contribuit la dezvoltarea conceptului de pluralism, prin extensie – a celui politic, prin cugetările despre cele trei tipuri de guvernare (republică, monarhie și despotism), precum și despre separarea puterilor în stat. Lucrarea sa fundamentală *Despre spiritul legilor* (1742) [25] a exercitat o mare influență asupra gândirii

politice și juridice și a vieții instituționale a Europei moderne, iar după doi ani el răspunde criticilor săi publicând *Apărarea spiritului legilor*.

El formulează ideea că nicio formă de guvernământ nu are o valoare absolută. În loc de a postula virtutea absolută a unei forme sau a alteia, trebuie analizată corespondența acesteia cu spiritul specific al poporului respectiv. Scopul său este reforma monarhiei franceze în spiritul constituționalismului englez. Tocmai pentru că Montesquieu acordă o deosebită importanță instituțiilor politice, el se oprește cu atenție asupra formelor statului, deosebindu-le în dependență față de numărul persoanelor care conduc, dar mai ales în funcție de ceea ce el numește naturaguvernământului. Montesquieu nu urmează linia clasică (aristotelică) a tipologiei formelor de guvernământ, ci să încerce una proprie. Pentru el, există trei feluri de guvernământ: republican, monarhic și despotic [14, p.84]. Guvernământul republican este cel în care întreg poporul sau numai o parte a poporului deține suveranitatea populară; cel monarhic este cel în care unul singur guvernează, dar prin legi fixe și stabile, în timp ce în guvernământul despotic, unul singur, fără o lege sau o ordine, conduce numai prin voința sau capriciul său.

Dar fiecare formă de stat își are principiul său motric vital. Principiul democrației este virtutea, dar nu virtutea morală sau teologică, ci atașamentul pentru binele general, pe care unii l-au numit chiar patriotism. Moderația este principiul fundamental al aristocrației, pe când principiul monarhiei este desemnat a fi onoarea („tendința spre onoruri, dar cu păstrarea independenței proprii”, purtătoarea principiului onoarei fiind nobilimea). Despotismul se menține prin teamă.

Ideea fundamentală a lui Montesquieu e că legislația depinde de forma de guvernare [14, p.84]. Astfel, anumite legi sunt necesare în democrație, care nu convin altor forme de stat, și alte legi sunt necesare statului aristocratic și altele monarhiei. Ceeace diferă între aceste forme de guvernământ sunt legile despre educație. De asemenea, relațiile patrimoniale sunt reglementate diferit în funcție de forma de stat. Montesquieu își pune și problema cauzelor care provoacă trecerea de la o formă de stat la alta. Explicația sa rămâne înăuntrul binomului natură–principiu, întrucât el crede că schimbarea formelor de stat e provocată cel mai adesea de insuficiența sau excesul în îndeplinirea principiilor de care ține o formă sau alta.

Considerentele sale despre importanța instituțiilor politice, despre „spiritul legilor”, sunt legate de încercările de definire a esenței libertății și căilor de garantare a acesteia: „libertatea este dreptul de a face tot ce legile îngăduie” este definiția prin care libertatea este înțeleasă ca realizarea legalității. Totodată, libertatea politică constă în „siguranța noastră, sau cel puțin în credința noastră că suntem în siguranță”. Această siguranță e garantată prin dominația legilor în stat. Legalitatea apare ca lucrul cel mai important pentru un stat liber, pentru că

ea garantează libertatea politică. De aici și sarcina fundamentală a conducătorului politic: de a arăta mijlocul de asigurare a legalității.

Un astfel de mijloc Montesquieu consideră a fi separația puterilor, pe care o apără urmându-l pe Locke. Găsim aici o semnificativă triadă care pune în lumină resortul fundamental al principiului separației puterilor, înțeles prin scopul său principal de a garanta libertatea prin asigurarea legalității. Pentru Montesquieu nu poate exista o guvernare moderată dacă puterile nu sunt separate, pentru că altfel statul deviază inevitabil spre despotism. Montesquieu distinge în stat trei puteri: legislativă, executivă și judiciară. Este schema clasică pe care o va urma întregul drept constituțional modern [14, p.85]. Aceste trei puteri, subliniază Montesquieu, trebuie să aparțină unor organe diferite ale statului. Libertatea nu admite unirea a două și cu atât mai mult a trei puteri în sânul uneia și aceleiași puteri a statului. După părerea sa, această ordine se realizează în monarhia constituțională, unde puterea legiuitoare aparține reprezentanților poporului, monarhul e puterea executivă, iar curtea cu juri e organul căruia îi aparține puterea judecătorească. În idealul său politic deci Montesquieu reproduce multe trăsături ale monarhiei constituționale engleze, contemporane lui.

Dezvoltându-și doctrina separațiunii puterilor, Montesquieu emite teza că puterile în stat trebuie să se echilibreze reciproc, de aceea nu trebuie să se pună între ele granițe care ar limita amestecul unei puteri în activitatea alteia. El aprobă, așadar, o astfel de interacțiune a puterilor pentru că, chiar cu riscul de a se întârzia sau frâna una pe alta, această unitate și colaborare va avea ca rezultat o mișcare armonioasă înainte. Totuși, doctrina separațiunii puterilor a lui Montesquieu justifica menținerea puterii regale, independentă de parlament, excluzând în fapt puterea deplină a organelor reprezentative [25]. De aceea J.-J.Rousseau, care dorea înfăptuirea mai largă a suveranității poporului, a criticat ideile lui Montesquieu și a respins principiul separațiunii puterilor. Voltaire denumea opera lui Montesquieu „codul rațiunii și libertății”. Se știe că doctrina lui Montesquieu s-a reflectat și în actele constituționale ale revoluției burgheze din Franța. Principiul separației puterilor s-a oglindit și în Constituția SUA, servind la fundamentarea ideologică a primatului președintelui și guvernului față de instituțiile reprezentative.

În Franța s-a dezvoltat o tradiție de gândire despre democrație originală. Izvorul acestei tradiții a fost Jean-Jaques Rousseau (1712-1778). El a subliniat în lucrarea sa *Contractul social* [26] că interesul general al societății nu era doar suma voințelor individuale. El căuta să clarifice faptul că deciziile majorității nu încorporează în mod necesar voința generală și nici nu exprimă interesul general. Aceasta depindea de felul în care acționa sau vota fiecare persoană, în propriul său interes sau luând în considerație binele comunității. Rousseau accepta principiul deciziilor majorității, încercând să surprindă în ce mod majoritatea ar

reprezenta cu adevărat comunitatea ca întreg și nu o colecție sau grup de interese individuale.

El este împotriva teoriei și practicii separației și echilibrului puterilor a lui Montesquieu, pentru faptul că Rousseau nu crede în posibilitatea echilibrării reale a puterilor. El se ridică deci împotriva împărțirii suveranității în forță și voință, în puterea legiuitoare și cea executivă. Cei de procedează astfel greșesc, relevă el, pentru că iau drept părți ale acestei autorități, ceea ce nu reprezintă decât emanații ale ei. Există o totală deosebire între Rousseau și Montesquieu [14, p.43]. Pentru acesta din urmă diferitele puteri ale statului trebuie menținute separate, pentru ca ele să se pondereze reciproc și să se limiteze una pe alta; separațiunea puterilor nu este deci decât un mijloc de a limita suveranitatea. Scopul lui Rousseau este exact opus.

Esența suveranității fiind voința generală, puterea legislativă nu este suverană, iar toate celelalte provin din puterea legislativă și trebuie să-i fie subordonate. Finalitatea separației stricte preconizate între puterea legislativă și cea executivă este de a ține puterea legislativă la adăpost de corupție. Esențialul îl reprezintă principiul unicității și indivizibilității puterii suverane a poporului ca unică piatră de temelie a unei autentice democrații. Aceasta reprezintă una din marile sale contribuții la elaborarea teoriei democrației. Rousseau insistă adesea asupra ideii că, întrucât suveranul trebuie să renunțe la exercitarea nemijlocită a puterii executive, el trebuie să păstreze asupra acestei puteri un control riguros și să-și rezerve dreptul de a o relua când va dori. Accentul pus pe stricta subordonare a guvernământului față de puterea legislativă ilustrează geniul politic al lui Rousseau [14, p.91-92; 27, p.19]. Cu alte cuvinte, sursa egalității nu poate fi decât în democrație, într-un regim politic care să permită exprimarea voinței majorității.

În analiza guvernământului el distinge trei tipuri fundamentale, în funcție de felul în care suveranul îl constituie: democrația, aristocrația și monarhia – după numărul celor care-l exercită. Clasificarea lui Rousseau are cu totul alt înțeles decât la ceilalți gânditori, începând cu Platon, Aristotel sau N.Machiavelli. Aici avem de-a face cu forme de guvernământ cu esență comună, poporul fiind în toate cazurile deținătorul puterii, întrucât pentru Rousseau legitim este doar sistemul politic în care poporul deține și exercită suveranitatea: democrația. Însă democrația este greu de aplicat, aristocrația decade în oligarhie, iar monarhia în despotism [8, p.23]. Cea mai bună formă de guvernare este cea în care se păstrează pactul viabil social încheiat între popor și șefii guvernămintelor, în care libertatea și puterea sunt legitime. Importanța cea mai mare o are întrebarea constantă și periodică, prin adunări frecvente, a poporului asupra alegerii celor care îi guvernează.

Manifestări relevante ale gândirii democratice moderne

La începutul epocii moderne se manifestă o doctrină a suveranității populare. Poporul face legile și își selectează conducătorii, aceștia fiind în serviciul poporului. Ideile despre democrație, în acest context, nu se manifestă prea puternic. Începând cu mijlocul secolului al XIX-lea, gândirea liberală nu mai poate ocoli chestiunea democratică din motive de ordin economic, social, politic și cultural (revoluția industrială, creșterea populației orașelor, răspândirea educației publice și îmbunătățirile din domeniul comunicației și transporturilor, mecanismul reprezentării, extinderea unui corp politic democratic, limitarea posibilităților de participare a cetățeanului, diversitatea populației, „primăvara popoarelor” din 1848, amploarea contestațiilor muncitorești din anii 1860-1870 etc.), așa încât acțiunea populară, pătrunderea în politică a cetățeanului a determinat ca ideile politice, care se manifestau ca idealuri, să-și găsească locul în cadrul politicii reale [28; 29].

Exceptând experiențele izolate și intermitente din câteva orașe medievale italiene și cantoane elvețiene, democrația reprezentativă modernă constituie o creație politică britanică, fiind completată și îmbogățită tipologic de experiențele specifice nord-americană și franceză. În acest spațiu politico-geografic s-au conturat, cel mai de timpuriu, instituțiile politico-statale și nestatale ale regimurilor reprezentative. Tot aici au apărut și cele mai semnificative contribuții doctrinare la fundamentarea teoriei politico-juridice a democrației reprezentative moderne [30, p.39-58], ținând cont, desigur, și de aportul precursorilor liberalismului politic englez în crearea paradigmei clasice liberale (Francis Bacon, 1516-1626; Thomas Hobbes, 1588-1679; John Milton, 1600-1674, și John Locke, 1632-1704 [31]. Primul gânditor care întreprinde o amplă reflecție intelectuală este Alexis de Tocqueville, care deschide perspectiva unei „democrații liberale” echilibrate, căutând să concilieze cele câștigate în timpul revoluției franceze (1789-1794) cu evoluția către democrație [13, p.383; 32, p.110-115]. Friedrich Hayk, economist și filosof politic austriac, laureat al Premiului Nobel pentru economie în 1974, sublinia necesitatea de a distinge liberalismul (al cărui punct de plecare este o teorie economică) de democrație (care este o teorie politică), amândouă răspunzând unor probleme diferite (liberalismul – problemei funcționării guvernării și mai ales limitării puterilor ei, iar democrația – problemei privind persoanele care trebuie să guverneze și prin ce proceduri) [33].

Jeremy Bentham (1748-1832) cunoscut filosof utilitarist, economist, jurist și reformator britanic, considerat unul din fondatorii doctrinei liberale. În lucrările sale *Un fragment cu privire la guvern* (1776), *Introducere la principiile de morală și legislație* (1789), *Tratat de legislație civilă și penală* (1802), *Cartea sofismelor* (1824) etc., fiind influențat de filosofii iluminiști francezi, a îmbinat abordarea empirică cu cea rațională.

În tentativa sa de a explica politicul prin metode aritmetice, principiul fundamental al explicațiilor sale este acela că „natura a plasat omenirea sub guvernarea a doi stăpâni, durerea și plăcerea. Numai ei pot să ne spună ce trebuie să facem” [15, p.79]. În *Cartea sofismelor* Bentham, întemeietorul gândirii utilitariste, încearcă a critica practica de guvernare și mijloacele utilizate de guvernanți. Pornind de la faptul că sofismele reprezintă argumente avansate sau subiecte puse la discuție pentru a sugera, sau posibilitatea de a produce un efect înșelător sau de a induce o opinie eronată, autorul încearcă a le denunța prin clasificarea lor în categorii. În altă lucrare a sa, *Introducere la principiile de morală și legislație*, propune un fel de republică democratică și filantropică în interiorul căreia eficacitatea și fericirea tuturor sunt produsul unor instituții, având ca sarcină să măsoare și să prevadă conduita fiecăruia [32, p.152-153].

În problemele organizării puterii de stat, Bentham ia poziția democrației, criticând în special monarhia ereditară. Forma de guvernământ trebuie să fie republica. Puterea de stat trebuie separată în trei ramuri distincte, dar care funcționează interdependent și cooperează reciproc: legislativă (un parlament monocameral), executivă (constituită pe principiul numirii de către parlament, respectiv cu responsabilitatea în fața acestuia) și judecătorească (judecători aleși care se supun numai legii). Dacă ramurile puterii ar fi total independente, atunci permanent între acestea ar apărea conflicte. Pentru un control eficient al cadrului legislativ și al autorității executive autorul propunea astfel de instituții democratice ca: o presă liberă, discuții publice, întruniri publice, principiile alternanței la guvernare și responsabilității parlamentare a persoanelor cu funcții de răspundere, responsabilitatea lor față de popor etc. [34].

John Stuart Mill (1806-1873) este gânditorul care a reușit să dea în lucrările sale (spre exemplu, în *Despre libertate*, 1859 [35], eseu care constituie cea mai importantă contribuție a gânditorului la dezvoltarea teoriei politice) o formă finală doctrinei liberale, subliniind, printre altele, ideea că libertatea se cucerește prin activitate: pentru fiecare individ aceasta presupune nu numai implicarea în viața socială, dar și căutarea progresului pentru a întreține speranța de a urca treptele societății [13, p.388-389]. Gânditorul liberal englez considera că problema fundamentală a societății engleze moderne era conformarea la aceasta, exprimată prin interese, speranțe și activități aparent identice. Democrația este cea mai bună formă de stat. Iar pentru ca oamenii și societatea să se poată desăvârși, este nevoie de participare și competență [36, p.501-505; 37, p.237-247]. În acest sens, Mill sublinia că toți oamenii, indiferent de sex sau de clasă socială, trebuie să participe la procesul electoral. Fiind susținătorul democrației pentru elitele societății, el trece factorul competență doar celor mai înțelepți, virtușilor și instruiți, indiferent de averea lor. Doar ei pot reprezenta poporul în parlamente, unde se dezbate teme controversate și în care se încearcă a se găsi adevăruri.

În scrierile sale, J.St.Mill sintetizează dilemele majore ale democrației moderne. Când abordează fenomenul democrației, el este foarte atent la fenomenul instituțional concret, cel care poate conferi contur real guvernării de tip democratic. Tot așa, când pune în discuție tema libertății umane, el examinează consecințele explicite care pot deriva din exprimarea neîngrădită a dorințelor oamenilor. În acest sens, multe dintre argumentațiile lui Mill sunt concordante cu cele întâlnite la Alexis de Tocqueville. De pildă, amândoi teoreticienii manifestă o temere evidentă față de „tirania majorității”[38]. Dar Mill, spre deosebire de Tocqueville, nu este atât de hotărât să accepte standardele aristocratice în evaluarea performanțelor democrației. Dimpotrivă, el consideră că guvernarea democratică reprezintă un bun politic care trebuie consolidat, iar nu un hibrid politic care trebuie tolerat datorită inevitabilei sale ascensiuni.

Benjamin Constant (1767–1830) a fost un gânditor, scriitor și om politic francez (de origine elvețiană), unul dintre primii gânditori politici care s-a autodenumit liberal și, totodată, un important doctrinar al liberalismului din secolul al XIX-lea. În 1815, în timpul celor 100 de zile, se raliază lui Napoleon, care îl numește membru în Consiliul de Stat și este însărcinat să redacteze *Actul adițional* care face din Franța de până la căderea lui Napoleon un stat cu o formă de guvernământ reprezentativ de tip liberal. În timpul celor 100 de zile redactează lucrarea *Principii de politică aplicabile tuturor guvernelor reprezentative*[39].

Gânditorul francez era împotriva cerințelor radicale ale maselor populare și de pe aceste poziții critica ideologia democrației revoluționare, avându-se în vedere evenimentele din perioada revoluției franceze (1789–1794). Fiind părtaș al principiilor liberalismului și drepturilor omului, el face o revizie a doctrinei rousseauiste despre suveranitatea poporului, arătând că acest principiu era specific perioadei respective și deci este împotriva conținutului democratic al concepției suveranității populare, fiindcă, în viziunea lui, puterea nelimitată a poporului amenință libertatea individului (fapt demonstrat în perioada dictaturii iacobinilor). Dar, mai ales, Constant nu respinge principiul suveranității poporului, ceea ce face din el primul artizan al unei concilierii intelectuale între liberalism și democrație, încă nesigură la începutul secolului al XIX-lea [13, p.380-383].

La fel, el emite teza precum că puterea politică în societatea modernă rezidă în constituție, care, fiind un act juridic, reglementează întreaga viață în stat, iar problema este nu cine deține puterea în societate, ci cum ea, puterea, se aplică, cum se exercită de guvernanți. În legătură cu formele de guvernare, B.Constant, oscilează între formele democratice și nedemocratice, fiind împotriva despotismului și aristocrației, dar se pronunță și împotriva democrației, fiindcă aceasta din urmă ar conduce la instituirea absolutismului, la un amestec nejustificat al maselor la viața economică și politică a societății. Totuși, pentru gânditor, forma rezonabilă de guvernământ este monarhia constituțională care este legitimă și oportună, pledând într-un fel sau altul și pentru republica constituțională, iar

între aceste două forme există și deosebiri, care însă nu vizează esența și conținutul lor [40, p.81-86].

Gânditorul francez propune o structură a puterii legislative compusă din două palate / camere: cea ereditară (a lorzilor, aristocratică, pe care autorul o critică) pentru a susține tradițiile existente și cea legislativă aleasă (numită și palata / camera opiniei publice) care se formează după principiul unui cenț înalt de avere, fiindcă numai persoanele bogate, învățate și educate înțeleg cel mai bine interesele publice, așa încât parlamentul trebuie să devină reprezentantul numai al burgheziei și nu al întregului popor, cum afirmă doctrina democratică. A mai rămas modul de distribuire a puterii de vârf. Aici B.Constant îl urmează pe Montesquieu, însă adaugă o contribuție originală: puterea regală nu trebuie să guverneze, miniștrii, puterea activă, își asumă această responsabilitate, monarhul constituțional fiind „putere neutră” ce garantează limitele suveranității. Principiile e, de fapt, „o ființă aparte, situată deasupra diversității opiniilor, neavând alt înțeles decât să mențină ordinea și libertatea, neputând niciodată să se coboare la condiția obișnuită, inaccesibil, în consecință, pasiunilor generate de această condiție; el nu poate fi tulburat nici de pasiunile ce pun stăpânire pe oamenii obișnuiți ajunși în postura de a dețineputerea chiar și vremelnic” [32, p.109]. Însă spre deosebire de Montesquieu, Constant propune divizarea în cinci puteri în stat și nu în trei: regală, executivă, reprezentativă sau a palatelor părilor, opiniei publice sau a palatei inferioare și judecătorească. Totodată, el se pronunță pentru lărgirea drepturilor autoconducerii locale, evidențiind astfel și puterea municipală care trebuie să fie independentă de celelalte cinci puteri ale statului, examinând detaliat puterea regală ca ceva deosebit, aceasta fiind apărătoarea monarhiei constituționale ca formă de guvernământ.

Alexis de Tocqueville (1805-1859) a fost un aristocrat francez care a călătorit prin Statele Unite la începutul anilor 1830. După întoarcerea sa în Franța, a scris *Despre democrație în America (1835, 1840)* [41] olucrare în două volume care analizează democrația în Statele Unite în principal pentru a anticipa ce ar însemna democrația pentru Europa. Tocqueville a considerat democrația ca o forță irezistibilă care răstoarnă rangurile, ordinele și privilegiile aristocratice ale vechiului mod de viață. El vedea în aceasta o schimbare bună în multe privințe. Democrația eliberează oamenii simpli și le oferă șansa de a-și construi un drum în lume. Dar Tocqueville a atras atenția asupra faptului că democrația, care accentuează egalitatea, amenință să producă mediocritate sau despotism, sau ambele [42, p.742-746].

Lucrarea lui A. de Tocqueville este un studiu despre societatea americană, mai preocupat de egalitatea socială și economică și de implicațiile sale politice decât de democrația înțeleasă strict ca un sistem politic. Observând democrația americană, el plasează afirmarea liberalismului în interiorul istoriei, istorie concepută din perspectiva normativă a stării sociale, caracterizată prin egalitatea

condițiilor și nu ca ansamblu de instituții politice. Starea socială de egalitate la francezi este dobândită, și, prin urmare, democrația „înțelege” să se manifeste ca negare sau distrugere a aristocrației, în timp ce în America, caracterul înnăscut al egalității („fiecare s-a născut egal, deci, în egalitate cu ceilalți” [43, p.8]), asigură realitatea dogmei suveranității poporului. Liberalul francez a văzut democrația ca mod de organizare socială care elimină rangurile și privilegiile aristocratice și oferă oamenilor simpli șanse considerabile, însă a atras atenția asupra pericolului ce se creează prin accentuarea egalității de către democrație – pericolul producerii mediocrității și despotismului.

Democrația promovează mediocritatea, susținea Tocqueville, tocmai pentru că ea preamărește egalitatea. Atunci când se presupune că fiecare este egal, există o presiune extrem de puternică pentru a se conforma – pentru a acționa și a gândi așa cum o fac toți ceilalți. Nimeni nu va dori să se ridice, să se înalțe deasupra mulțimii și aceasta din pricina fricii de a fi acuzat de infatuare/îngâmfare și de încercarea de a fi mai bun decât toți ceilalți. Decât să înfrunte acest risc, avertiza Tocqueville, oamenii vor prefera să se conformeze. Rezultatul va fi o societate în care cei care vor contribui prin ceva original sau remarcabil vor păstra tăcerea datorită acestei presiuni sociale care propovăduiește egalitatea. Tocqueville a numit această presiune „tirania majorității” [44, p.107].

Democrația dă naștere, de asemenea, amenințării despotismului, o formă ceva mai veche a tiraniei. Precum Platon și Aristotel în urmă cu 2000 de ani, Tocqueville a avertizat că oamenii de rând sunt ușor înșelați de către demagogi care îi flatează și îi mint pentru a cuceri puterea [7, p.49]. El a susținut că o aristocrație poate preveni acest lucru, pentru că o clasă socială cu posesiuni moștenite și privilegii va fi capabilă să-și protejeze pozițiile împotriva demagogilor și despoților. Odată ce democrația și egalitatea răstoarnă această barieră aristocratică, nu mai rămâne prea mare lucru pentru a împiedica despotismul să distrugă libertatea.

Paradoxal, dar Alexis de Tocqueville, examinând problema centrală privind compatibilitatea dintre nobilime și democrație, evoluția umanității spre era democrației, nu consideră statul american un exemplu bun de urmat pentru țările europene, ci le oferă doar material de gândire despre acest posibil viitor al lor, pentru a extrage maximum de avantaje și minimum de inconveniente ale acestui nou sistem de guvernare, precum este democrația. Și asta pentru că democrația americană generează individualism și egoism, o slabă preocupare pentru problemele publice, o luptă sălbatică pentru accederea la putere, iar caracterul egoist al societății, apatia față de responsabilitățile publice, atomizarea societății etc. sunt datorate individualismului excesiv. În plus, el mai explică și faptul că populația respinge o nouă formă de guvernare prin trecutul continentului european. În Europa statele au fost întotdeauna centralizate, iar această guvernare pe baza monarhiilor era menținută din generație în generație. Spre deosebire de Europa,

America nu a avut un trecut în care monarhii erau singurii conducători: ei făceau legea, valabilă desigur, numai pentru supușii lor. Astfel, el este considerat unul dintre filosofii politici care au prevăzut cu o uimitoare luciditate evoluția societății democratice moderne [45, p.393-400].

Însă Tocqueville a văzut într-adevăr o posibilitate pozitivă în democrație, una care alătură republicanismul idealului democratic. El credea că virtutea civică poate fi promovată prin participarea la afacerile publice. Oamenii care se alătură vecinilor lor pentru a rezolva problemele comune și disputele vor învăța importanța cooperării, vor simți un puternic atașament față de comunitatea lor și vor dezvolta acele „obișnuințe de suflet” care le permit să identifice propria lor bunăstare cu bunăstarea comunității în întregul ei. Oferind tuturor cetățenilor șansa de a participa, democrația promite să cultive un devotament larg răspândit și adânc înrădăcinat pentru binele comun. Pentru acest motiv, Tocqueville a fost impresionat îndeosebi de două instituții ale democrației americane: întâlnirile orașenești din New England, unde toți cetățenii puteau participa direct la guvernarea locală și împărțirea responsabilității juraților în îndeplinirea sarcinii lor [7, p.50]. Cu toate aceste remarci, A. de Tocqueville a văzut în democrație o formă de guvernare dezirabilă, una care îngemănează republicanismul cu idealul democratic [43, p. 35].

În pofida semnalelor lui Tocqueville asupra pericolului că democrațiile se degenerază în mediocritate și despotism, prin transformările produse de revoluția industrială în viața economică, prin instituirea parlamentarismului, democrația devine tot mai „populară” în perioada secolului XIX și începutul secolului XX, în special, la elitiștii clasici (sociologii italieni Vilfredo Pareto, 1848-1923 și Gaetano Mosca, 1858-1941, precum și la sociologul german Robert Michels, 1876-1936) [46, p.18-46]. Anume aceștia au întreprins cea mai tranșantă critică a democrației. Principalele puncte ridicate în general împotriva concepțiilor clasice sunt după cum urmează: 1) evidența empirică neagă coplesitor faptul că noțiunea de guvernare de către popor poate fi vreodată o realitate; 2) astfel de concepții precum binele comun și voința comună, sunt noțiuni mistice, și nu constituie subiect pentru demonstrație și verificare; 3) în sensul lor absolut, libertatea și egalitatea sunt valori contradictorii, imposibil de atins în oricare dintre societăți; 4) asumția care este la baza teoriei clasice – credința sa într-un om politic rațional – este înacceptabilă, cu deosebire în lumina descoperirilor psihologiei moderne. La aceste argumente, elitiștii mai adauga încă trei: 1) toate societățile umane sunt caracterizate de o fundamentală diviziune între o minoritate care conduce și o majoritate care este condusă, iar masele au o nevoie psihologică de leadership; 2) politicile democratice, ca și politica, pot fi înțelese numai în termenii unei violente lupte pentru putere și 3) societatea umană este marcată de prevalarea iraționalului și non-logicului, de ideologie, de mit, de reziduu, de formulă politică, toate servind drept instrumente pentru manipularea

maselor de catre leadership. Concluzia clară derivată din toate acestea era aceea că democrația este o forma imposibilă sau indezirabilă de organizare politică; masele sunt incapabile de autoguvernare; cei puțini vor conduce întotdeauna [47].

Prin raportare la aspectele prezentate mai sus, putem decela următoarele trei constatări pentru tematica abordată:

1. Democrația, în mod funcțional, oferă o legitimare vieții politice în ansamblu și a devenit un exercițiu critic al rațiunii politice, o temă veșnică în teoria politică și o problemă de actualitate în practica democratică a societății contemporane.

2. Fenomenul democratic dezbătut în perioada democrației ateniene clasice și în cea a democrației moderne (liberale clasice), din perspectiva științei politice, a fost o abordare de tip normativ (ideatic), susținătorii acestei perspective imaginându-și cum ar trebui să arate un regim democratic ideal. Dintre adepții acestei abordări îi amintim pe: Platon, Aristotel, Ch.Montesquieu, J.-J.Rousseau, Th.Hobbes, J.Locke, J.Bentham, J.St.Mill, B.Constant, A. de Tocqueville ș.a.Ulterior, pe parcursul secolului XX, fenomenul democratica fost, de asemenea, reflectat cu diverse conotații (empirice și empiric-normative) și de exegeții contemporani (J.A.Schumpeter, R.Dahrendorf, R.Putnam, R.A.Dahl, A.Lijphart, S.P.Huntington, G.Sartori, D.Fisichella, D.Held, G.Hermet, J.J.Linz, A.Stepan, L.Diamond, J.Grugel, P.Dunleavy, B.O'Leary ș.a.), precum și de unii politicieni de marcă (Tomáš G.Masaryk, Winston Churchill ș.a.).

3. În problema dezvoltării istorice a democrației putem observa că se remarcă o succesiune logică de etape distincte cu anumite abordări: democrația antică, democrația modernă și democrația viitorului, idee susținută de cercetătorii occidentali (de pildă, Olivier Nay, Évelyne Pisier ș.a.) și de unii politologi români (cum ar fi, spre exemplu, Rodica Tantau sau Adrian Gorun). Gânditorii din Antichitate (Aristotel, Platon, Polybius și Cicero), protagoniștii din epoca medievală și din perioada modernă (N.Machiavelli, Ch.Montesquieu, J.-J.Rousseau, J.Bentham, J.St.Mill, B.Constant și A. de Tocqueville), dar și cercetătorii din secolul XX (M.Weber, H.D.Lasswell, T.Parsons, R.Aron, R.A.Dahl ș.a.) au supus analizei fenomenul democratic din diverse perspective, elaborările lor devenind clasice. Din perspectiva filosofică (K.R.Popper), din cea economică (Fr.A.Hayek) și din cea politologică (R.Dahrendorf, R.A.Dahl, A.Lijphart, S.P.Huntington, G.Sartori, A.Toffler ș.a.) au fost formulate mai multe argumente în favoarea superiorității democrației ca instituție, au fost descrise avantajele, dezavantajele și limitele democrației în cadrul instituțional de funcționare, paradoxurile și provocările democrației contemporane, s-a încercat să se prognozeze viitoarele evoluții ale democratizării ca proces în contextul multitudinii de probleme cu care se confruntă societatea contemporană.

Bibliografie

1. Held D. Democrația și ordinea globală. De la statul modern la guvernarea cosmopolită. - București: Editura Univers, 2000. 324 p.
2. Hobsbawm E. Era extremelor. O istorie a secolului XX: 1914-1991. – Chișinău: Editura Cartier, 2015. 716 p.
3. Окаянный век. Разговор с писателем Эдвардом Радзинским. [on-line] <http://otramovida.net/video/-1/J8DrtMvUeRk.html> (vizitat 08.11.2013).
4. Barber B.R. Democrație. //Enciclopedia Blackwell a gândirii politice / Coord. D. Miller. - București: Editura Humanitas, 2000, p.153-160.
5. Dialogurile lui Platon. [on-line] <https://www.scribd.com/doc/36687481/Dialogurile-lui-Platon> (vizitat 13.08.2018).
6. Boanca I. Analiza criticii democrației ateniene în filosofia lui Platon. [on-line] https://www.academia.edu/33737238/analiza_criticii_democra%C5%A2iei_ateniene_%C3%8en_filosofia_lui_platon (vizitat 18.10.2018).
7. Ball T., Dagger R. Ideologii politice și idealul democratic / Ed. a 2-a. - Iași: Editura Polirom, 2000. 272 p.
8. Adela Cr. Istoria ideilor politice. [on-line] https://www.academia.edu/31582554/istoria_ideilor_politice (vizitat 17.10.2018).
9. Aristotel. Politica / Ed. bilingvă. - București: Editura IRI, 2001. 142 p. [on-line] https://docgo.net/philosophy-of-money.html?utm_source=aristotel-politica-pdf (vizitat 13.10.2018).
10. Măgureanu V. Studii de sociologie politică. - București: Editura Albatros, 2007. 416 p.
11. Banari A. Istoria gândirii politice. [on-line] <https://www.academia.edu/6459733/Xx-istoria-gandirii-politice> (vizitat 18.10.2018).
12. Полибий. Всеобщая история в 40 книгах. - Москва: Изд-во „Книга по Требованию”, 2011. 802 p. [on-line] <https://books.google.md/books?id=Eiz5AgAAQBAJ&pg=false> (vizitat 27.10.2018).
13. Nay O. Istoria ideilor politice. - Iași: Editura Polirom, 2008. 671 p.
14. Stanciugelu Șt. Istoria ideilor politice. P.II. - București, 2002. 94 p. [on-line] <http://filosofiepolitica.files.wordpress.com/2008/03/stefan-stanciugelu-idei-politice-2.pdf> (vizitat 23.01.2011).
15. Străuțiu E. Evoluția ideilor politice (*Note de curs*). - Sibiu, 2007. 221 p.
16. Stanciugelu Șt. Istoria ideilor politice. P.I. - București, 2002. 49 p. [on line] <http://filosofiepolitica.files.wordpress.com/2008/03/stefan-stanciugelu-idei-politice-1.pdf> (vizitat 23.01.2011).

17. Varzari P. Istoria gândirii politice (*Note de curs*). - Chișinău: Pontos, 2011. 286 p.
18. Varzari P. Istoria gândirii politice (*Compendiu*). Material didactic pentru studenți. - Chișinău: USPEE „C.Stere”, 2017. 127 p. [on-line] <http://uspee.md/wp-content/uploads/2016/08/P.Varzari.IGP.Compendiu.Ch.-USPEE2017.pdf> (vizitat 06.02.2017).
19. Cicero. De republica (*Despre stat*). [on-line] <http://politeia.org.ro/editorial-opinii/cicero-de-republica-despre-stat/4596/> (vizitat 27.10.2018).
20. Fundamentele gândirii politice moderne (*Antologie comentată*) / Coord. A.-P. Iliescu, E.-M. Socaciu. - Iași: Editura Polirom, 1999. 294 p.
21. Machiavelli N. Principele. - București: Editura Kimtira Aiondkro, 1999. 206 p.
22. Jonathan P. Noul Machiavelli. Cum se guvernează puterea în lumea modernă. - Chișinău: Editura Cartier, 2012. 503 p.
23. Connell W.J. Enigma *Principelui* (I). // Revista de Științe Politice și Relații Internaționale, - București, 2009, Tom.VI, nr.4, p.77-94. [on-line] <http://revista.ispri.ro/wp-content/uploads/2012/09/4-2009.pdf> (vizitat 27.02.2016).
24. Varzari P. Relația dintre guvernanți și guvernați în concepția lui N.Machiavelli. // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză politică), 2016, nr.2 (LXXIII), p.30-42.
25. Montesquieu Ch. Despre spiritul legilor. [on-line] [https://www.academia.edu/5530382/Montesquieu - Despre Spiritul Legilor](https://www.academia.edu/5530382/Montesquieu_-_Despre_Spiritul_Legilor) (vizitat 13.09.2018).
26. Rousseau J.-J. Contractul social. - Iași: Editura Moldova, 2006. 227 p. [on-line] <https://www.scribd.com/document/123210837/Jean-Jaques-Rousseau-Contractul-Social> (vizitat 23.10.2018).
27. Florian Al. Teorii ale democratizării (*Note de curs*). - București, 2005. 51 p.[on-line] <http://www.scribd.com/doc/85206701/1/I-ce-este-democra%20a2ia> (vizitat 29.09.2012).
28. Petre Z.Democrație antică, democrație modernă. [on-line] https://www.academia.edu/4741247/Democrație_antică_democrație_modernă (vizitat 11.11.2017).
29. Tantau R. Introducere în știința politică. [on-line] <http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=46&idb> (vizitat 01.10.2017).
30. Varzari P., Arhip S., Dubcovețchi A. Democrația ca fenomen social: repere conceptual-teoretice. // Anale științifice. Vol.3 / Univ. de Studii Politice și Econ. Europene „Constantin Stere”. - Chișinău: USPEE „Constantin Stere”, 2016, p.39-58.
31. Precursorii liberalismului politic englez și rolul lor în crearea paradigmei clasice liberale. [on-

- line]<http://www.rasfoiesc.com/legal/administratie/stiinte-politice/Precursorii-liberalismului-pol56.php> (vizitat 13.12.2017).
32. Pisier Év. (sub direcția). Istoria ideilor politice. - Timișoara: Editura Amarcord, 2000. 540 p.
 33. Hayk Fr.A. Drumul către servitute. - București: Editura Humanitas, 1997. 169 p.
 34. Bentham J. A Fragment on Government. [on-line] <https://portalconservador.com/livros/Jeremy-Bentham-A-Fragment-on-Government.pdf> (vizitat 25.10.2018).
 35. Mill J.St. Despre libertate. - București: Editura Humanitas, 2005. 214 p. [on-line] <https://polifilosofie.files.wordpress.com/2013/10/john-stuart-mill-despre-libertate.pdf> (vizitat 27.10.2018).
 36. Mill B.A., Stuart J. // Enciclopedia Blackwell a gândirii politice / Coord. D.Miller. - București: Editura Humanitas, 2000, p. 501-505.
 37. Bărbulescu D.C. John Stuart Mill. Despre libertate. // Dicționar de scrieri politice fundamentale / Coord. L.Ștefan-Scalat. - București: Editura Humanitas, 2000, p. 237-247.
 38. Crihan E. Mari gânditori politici. [on-line] www.socioumane.ro/blog/eugencrihan/files/2011/.../Mari-ganditori-politici.doc (vizitat 31.05.2014).
 39. Constant B. Principles of Politics Applicable to All Governments. [on-line] <http://oll.libertyfund.org/titles/constant-principles-of-politics-applicable-to-all-governments> (vizitat 27.10.2018).
 40. Crăiuțu A.Benjamin Constant.Despre libertatea anticilor în comparație cu libertatea modernilor. //Dicționar de scrieri politice fundamentale / Coord. L.Ștefan-Scalat. - București: Editura Humanitas, 2000, p.81-86.
 41. Tocqueville A. de. Despre democrație în America. - București: Editura Humanitas, 2017. Vol.I; Vol.II. [on-line] <https://www.scribd.com/document/373466069/Alexis-de-Tocqueville-Despre-Democratie-in-America-Vol-1> (vizitat 25.10.2018).
 42. Lively J. Tocqueville, de, A. // Enciclopedia Blackwell a gândirii politice / Coord. D.Miller. - București: Editura Humanitas, 2000, p.742-746.
 43. Gorun A. Democrația – mit și realitate. //Analele Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu / Seria Litere și Științe Sociale, 2012, nr.1, p.7-37. [on-line] http://www.utgjiu.ro/revista/lit/pdf/2012-01/1_adrian_gorun.pdf (vizitat 03.11.2015).
 44. Opreșcu A. Democrația și greșelile recuperabile: Avertismentul lui Tocqueville. // POLIS. Revistă de Științe Politice. - București, 1997, nr.2, p.104-113. [on-line]<https://www.scribd.com/document/353075101/nr-2-1997> (vizitat 27.10.2018).

45. Crăiuțu A. Alexis de Tocqueville. Democrația în America. // Dicționar de scrieri politice fundamentale / Coord. L.Ștefan-Scalat. - București: Editura Humanitas, 2000, p.393-400.
46. Varzari P. Elita politică și birocrăția în contextul realizării reformelor democratice (cazul Republicii Moldova). - Chișinău: Pontos, 2013. 366 p.
47. Kantor I.A. Ideologii politice. Teoria democrației. - Cluj-Napoca: FSPAC, 2013. 56 p. [on-line] <https://www.scribd.com/doc/299350239/Teoria-democratiei> (vizitat 01.11.2017).

23.12.2018